

Análisis de los efectos de las vibraciones

J.A. Ramirez Guapillo^{1*}, R. Posada Gomez³, A. Martínez Sibaja², A. Flores Cuautle², M. C. Reyes Fernandez³

¹ Alumno de la Maestría en Ingeniería Electrónica, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba Veracruz, México

² División de Estudios de Posgrado en Investigación, Maestría en Ingeniería Electrónica, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba Veracruz, México.

³ Tecnológico Nacional de México/CRODE de Orizaba calle 2 S/N, agrícola librado rivera, 94380, Orizaba Veracruz México.

e-mail: JesusAlejandroRG96@hotmail.com, ruben.pg@crodeorizaba.tecnm.mx, albino3_mx@yahoo.com, jfloresc@orizaba.tecnm.mx, mcrefer@gmail.com.

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En este artículo se realiza un análisis sobre las vibraciones que generan diferentes efectos en el cuerpo humano; ya sea de manera directa o indirecta las vibraciones que rodean de manera constante en diversas intensidades. Diferentes estudios demuestran sus efectos tanto positivos como negativos e indagan la manera de como aprovecharlas para la salud, el entrenamiento y evitar daños en los ambientes laborales en donde se encuentre maquinaria pesada, así lo define la ISO 2631 y 5359, en donde se indica que la vibración puede generar un daño en el cuerpo humano debido a prolongados periodos de exposición. Las vibraciones pueden generar de manera positiva el efecto de analgesia en el cuerpo humano ante el dolor, con el objetivo de mitigarlo y de manera negativa pueden generar hasta lesiones osteoarticulares, la finalidad de este trabajo es explorar las características de las vibraciones y sus efectos en el ambiente laboral.

Palabras clave: Dolor, Vibración, efectos, analgesia.

Abstract

This paper considers the use of vibrations to generate different effects in the human body; Either directly or indirectly the vibrations surround us constantly in various intensities. Different studies show both, positive and negative effects and investigate how to take advantage of them for health, training and avoid damage in work environments where heavy machinery is found, in ISO 2631 and 5349 shows that vibration can damage the body due to prolonged periods of exposure. Vibrations can positively generate the analgesic effect on the human body in the face of pain in order to mitigate it and in a negative way can even generate osteoarticular injuries, the purpose of this work is to explore the characteristics of vibrations.

Key words: Pain, vibration, effects, analgesia

Introducción

Las vibraciones se han presentado como elementos significativos en diversos tópicos cotidianos como en lo laboral y en lo social, uno de los mas importantes es su implementación en base a sus propiedades de analgesia enfocado a la reducción del dolor y en los beneficios que pueden generar en el entrenamiento físico, apoyando al crecimiento muscular y de fuerza[1]. Sin embargo, las vibraciones también pueden presentar efectos negativos en diversos grados de intensidad.

El origen de las vibraciones aplicadas al ser humano, se remonta a 1880, en donde el científico neurólogo francés, Jean-Martin Charcot observó en los pacientes que sufrían Mal de Parkinson una reducción en su temblor después de una cabalgata a caballo. Aparte de esto, se desarrolló el primer

mecanismo que permite la reproducción de vibraciones semejantes a las generadas por la silla de montar, estas vibraciones son definidas como WBV (Vibración de cuerpo completo). Algunas limitaciones de este tipo de vibraciones son que debe manipularse en un rango bajo, (15-60 Hz) evitando los efectos negativos de las vibraciones en alta frecuencia, como el mareo [2].

La norma ISO 2631, aborda como es que afectan las vibraciones al cuerpo humano causando daños físicos de manera permanente, pudiendo llegar hasta el sistema nervioso. En el caso del ambiente laboral, al presentar un corto periodo de exposición podemos desarrollar fatiga, insomnio, dolor de cabeza y/o temblores. Así mismo la norma ISO 5349 presenta un análisis de los efectos de las vibraciones en relación al efecto de estas en el brazo, diferenciándose de la ISO 2631 por que esta lo hace enfocada al cuerpo en su totalidad [3]–[5].

Con respecto a las vibraciones, se pueden clasificar en dos tipos. En primer lugar, las focales, las cuales son vibraciones que se aplican para tratamiento médico en una determinada zona del cuerpo humano y su frecuencia puede llegar hasta los 300 Hz y en segundo lugar las WBV son vibraciones de cuerpo completo, las cuales oscilan en el rango de 15 a 60 Hz.

La vibración, es definida como una oscilación que permite la propagación de ondas, generando deformaciones y tensiones en el entorno aplicado. Las vibraciones en el cuerpo humano pueden ampliar su intensidad gracias a la resonancia con la que contamos en nuestro cuerpo. Tanto el Tórax como el abdomen, son partes de estudio debido al efecto resonante que se genera a una frecuencia de entre los 3 y 6 Hz [3], [6]. No obstante, las vibraciones también sufren un efecto de atenuación al entrar en contacto con el cuerpo. Ejemplo de esto es el uso de plataformas vibratorias, en donde se reciben 30 dB menos de intensidad en la cabeza que en los pies, puesto que el foco de la vibración se encuentra en estos últimos [3].

La detección de la vibración en el cuerpo humano se efectúa por medio de los receptores corpúsculos, siendo los corpúsculos de Meissner, los encargados de la sensibilidad para el tacto suave, (30-40 Hz) y los corpúsculos Pacini, los que se encargan de la detección de las vibraciones rápidas y las presiones mecánicas profundas, ambos responden comúnmente a frecuencias que rondan los 250 Hz. Estos dos corpúsculos están entre las capas de piel, la sensibilidad de estos está relacionada con la profundidad a la que se encuentran, siendo los Pacini los de mayor sensibilidad [2], [7], [8].

Metodología

En esta etapa de la investigación se ha hecho una búsqueda significativa en diferentes bases de datos como ScienceDirect, ResearchGate y Google académico para identificar artículos que se encontraran en bases de datos distintas a las antes mencionadas. Los principales términos de búsqueda fueron Vibración, vibración en la industria, Rehabilitación motriz, Terapia de Rehabilitación, Analgesia y Reducción del dolor. Las búsquedas se efectuaron tanto en inglés como en español.

Para la selección de la información, se consideró el contenido del artículo enfocado al efecto de las vibraciones al cuerpo humano, el idioma sea español o inglés y sin restricción a la fecha de publicación. La búsqueda de los artículos se realizó en marzo y junio del 2020.

Otro factor empleado para la selección de artículos analizados fue el contenido del abstract o resumen de cada uno. Estos fueron contabilizados y analizados si estos contenían información referente al uso de las vibraciones en el cuerpo humano, efectos de las vibraciones en la industria, parámetros de las vibraciones, datos de las consecuencias de las vibraciones y/o contenido referente a la terapia por vibraciones, incluyéndolos en la revisión. 17 de estos artículos cumplieron con los criterios de selección. 6 de los estudios identificados son documentos en inglés y el resto en español, adicionalmente se analizan las normas ISO 2631 y 5349, puesto que definen y abarcan puntos muy específicos de los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano. Las publicaciones abarcan un periodo de 1974 al 2018.

Resultados y discusión

Síntesis de los estudios

El trabajo de Jorge Obiols Quinto fue el pionero en la comprensión de los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano, en el artículo titulado "efectos de la acción mecánica de las vibraciones en el organismo humano", se define que, para estandarizar un movimiento vibratorio, hay que indicar la aceleración a la cual se encuentra sometida una partícula, siendo la gravedad la aceleración definida. En ocasiones se implementa la amplitud de la vibración expresada en longitud para la descripción del movimiento vibratorio [9].

El estudio también indica la importancia de definir el sentido que mantiene el movimiento de la vibración al cuerpo, puesto que tiene la capacidad de desplazarse en los ejes x, y, z, representando los ejes dorsiventral, lateral y longitudinal, encontrándose en estos el pecho, espalda, brazos y cabeza. Así mismo se define la impedancia ante las vibraciones, siendo esta la capacidad de inducción de las vibraciones en el tejido corporal. En este caso el autor menciona que si el cuerpo transmite en todas sus direcciones una porción de la energía se dice que su impedancia es baja, por el contrario, si el cuerpo no distribuye tal energía se dice que tiene una impedancia alta.

Tanto este artículo como las normas ISO 2631 e ISO 5349, definen que la percepción y efecto de las vibraciones en el cuerpo humano en una determinada zona de su cuerpo depende de la amplitud y frecuencia de la misma, esto lo podemos observar en la tabla 1 obtenida del autor Jorge Obiols Quinto en su respectivo artículo [4], [5], [9].

Tabla 1. Efectos de las vibraciones en el cuerpo humano en relación a las máquinas o herramientas.

Vibración		Máquinas o herramientas tipo	Efectos
Muy baja frecuencia < 1.5 Hz Baja frecuencia 1.5 a 16 Hz		Medios de transporte: coches, aviones, tren, barco, etc. Vehículos pasajeros e industriales y máquinas motorizadas: camiones, tractores, equipos de excavación, trenes, helicópteros, etc.	Estimulación del laberinto provocando trastornos en el Sistema Nervioso Central (SNC) Puede llegar a producir mareos y vómitos de intensidad diversa. Sometimiento de las estructuras óseas y de los órganos a tensiones simultáneas y opuestas, puede ocasionar sobre estrés y tensión de ciertos tejidos (intestino). Aumento de consumo de oxígeno, respiración forzada. Síntomas neurológicos: variación del ritmo cerebral, dificultad para el equilibrio, abolición del reflejo patelar. Trastornos de visión por resonancia.
Alta frecuencia 16 a 1000 Hz	40 Hz- Amplitud: varios centímetros	Perforadoras neumáticas	Lesiones osteoarticulares que en algunos países son causa de compensación económica.
	40-300Hz- Amplitud: 1mm	Martillos y perforadoras neumáticas, sierras, etc.	Al cabo de varios años de exposición se presentan trastornos vasomotores, fundamentalmente en las manos dando origen al fenómeno de Raynaud.
	>300Hz- Amplitud: muy baja (0.01mm).	Pulidoras y desbastadoras	Se producen trastornos en huesos, articulaciones, músculos, vasos sanguíneos y nervios de las manos y hombros.

Las normas ISO 2631 y ISO 5349, definen el análisis matemático de las vibraciones y su efecto en el cuerpo humano en el ambiente laboral, siendo un complemento importante para el autor Jorge Obiols Quinto. Su análisis en la ISO 2631 es para las vibraciones en cuerpo completo en vehículos, maquinaria y actividades industriales que pueden afectar el bienestar y la salud de la persona y la ISO 5349 se implementa para las vibraciones en el brazo y mano [4], [5]. La ISO 2631 desarrolla un análisis en tres ejes (x, y, z) que parte desde el punto de aplicación de la vibración y define sus campos de aplicación en el rango de frecuencias considerado de 0.5 Hz a 80 Hz para salud, bienestar y percepción, también de 0.1 Hz a 0.5 Hz, para el mal del movimiento [5].

Para la ISO 5349 se define un campo de aplicación entre los 12 y 16 Hz para la máxima sensibilidad y para las vibraciones bajas se define 0.1 a 0.63 Hz, se considera que las vibraciones transmitidas al sistema conformado por la mano y el brazo pertenecen a la maquinaria guiada a mano, las piezas vibratorias o los elementos de control de maquinaria fija. Para la ISO 5349 se considera una exposición diaria equivalente a 8 hrs y el montaje de los transductores tiene que ser rígido con un específico sistema de coordenadas en relación al punto de sujeción del transductor. Es importante definir que la unidad de análisis en estas normas para la vibración es la aceleración [4], [5].

En el artículo “Vibration in neurorehabilitation a narrative review”, se define el elemento corpúsculo en los cuales se centra la capacidad de sensaciones en el cuerpo. El corpúsculo Meissner se encarga de la sensibilidad para el tacto suave, respondiendo repetitivamente a una frecuencia de 30 a 40 Hz [2]. El otro elemento corpúsculo es el Pacini, que se encarga de responder a las vibraciones rápidas y las presiones mecánicas profundas respondiendo a una frecuencia de 250Hz de estimulación.

“Vibration in Neurorehabilitation a narrative review”, “efectos de la acción mecánica de las vibraciones en el organismo humano” y “los corpusculos sensitivos en los vertebrados: corpusculos de Meissner y Pacini en humano y otros primates”, son artículos que dan características especiales del corpúsculo pacini, en este se profundiza en que están en la zona profunda de la piel y son los más relacionados con la sensibilidad en lo que respecta con las vibraciones [2], [7]–[9].

La profundidad a la que se encuentra el corpúsculo es directamente proporcional a su sensibilidad. Para representar a los corpúsculos y su posición común en el cuerpo humano, se puede observar en la figura 1, en este caso en la imagen se observan identificados como *Pacini's corpuscle* [8].

Figura 1. Estructura corporal de las capas de piel y ubicación del corpúsculo Pacini.

Otro aspecto que se debe analizar es que el uso de las vibraciones en la zona muscular o en la estructura tendinosa, activa los receptores neuromusculares enfocado al nivel del complejo musculotendinoso y músculos adyacentes.

Este tipo de estímulo vibratorio se ve referenciado al reflejo tónico de vibración (RTV), que se refiere a inducir un incremento de contracciones del grupo muscular, mejorando la respuesta de las terminales nerviosas que controlan la respuesta neuromuscular[2].

Aplicaciones experimentales

En el caso de la norma ISO 2631 en el apartado de salud, indica que las altas intensidades y largas duraciones de exposición generan un incremento del riesgo para la salud en el caso de la espina lumbar y en el sistema nervioso. Pudiendo tener relación con el comportamiento biodinámico de la columna, siendo el desplazamiento horizontal y torsión de los segmentos de sujeto en sí. Si se expone a una tensión mecánica excesiva se puede generar un proceso degenerativo en los segmentos lumbares. También las vibraciones pueden aportar un daño al sistema digestivo, el sistema urinario y en los órganos reproductores femeninos, aunque todo esto en probabilidad menor. Todos estos efectos pueden tener lugar varios años después, dependiendo de los tiempos de exposición a las vibraciones de alta intensidad [5]. Para la norma ISO 5349, se define que al estar expuestos a las vibraciones en brazo – mano, se puede generar daños permanentes como el síndrome de los dedos blandos, puede dañar articulaciones y músculos de la muñeca, efectos de tipo vascular, entumecimiento, etc. Para el caso de frecuencias muy bajas surgen efectos como mareo, náuseas y vomito, estos daños son frecuentes por ejemplo en personas que viajan continuamente [3], [4].

En lo que respecta al uso de las vibraciones con fines terapéuticos (Tabla 2), la esclerosis y el Mal de Parkinson son enfermedades que pueden ser apoyadas con las vibraciones, buscando darle al paciente una mejor calidad de vida. En el caso de la esclerosis múltiple es la presencia de inflamación crónica, mal funcionamiento del sistema nervioso central, fatiga, etc. Con esto se describe un experimento desarrollado con 109 personas, de las cuales 100 concluyeron el experimento mediante WBV (Vibración de Cuerpo Completo). Se demostró que los pacientes con un grado bajo deterioro generado por la esclerosis, tienen beneficios en el aspecto de resistencia física con las vibraciones, mientras que las personas que presentaban un índice de daño mayor sus avances con las vibraciones son escasos inclusive para la resistencia [2].

El Mal de Parkinson se define como una enfermedad de degeneración de las células dopaminérgicas y otros núcleos del tronco del cerebro y de la corteza temporal, límbica y frontal. Los niveles de dopamina se reducen a un 50% a 70% de lo normal buscando con medicamentos restablecer tales niveles. El enfoque de las vibraciones con esta enfermedad es ayudar a la activación neuromuscular y el mecanismo metabólico, así como ayudando a la fuerza y resistencia en el sistema musculo esquelético. La aplicación de vibraciones focales en apoyo al fenómeno de congelación de la marcha, presenta un resultado positivo durante el tiempo de desarrollo del mismo, siendo no solo WBV el método de aplicación de vibración, para apoyo de esta enfermedad [2], [10], [11].

La vibración focal, se define como una vibración enfocada a una determinada zona, con la capacidad de apoyar a la recuperación de una persona, afectada por alguna situación negativa. En este caso, cuando un mecanismo vibrador focal (100 a 200 Hz), es aplicado sobre un musculo relajado, causa una contracción tónica, siendo este efecto llamado vibración tónica de reflejo (TVR) [12]. Esto quiere decir que, al aplicar la vibración sobre un músculo relajado o tendón, podría causar una actividad motora involuntaria o por otro lado producir una ilusión de movimiento, afectando los reflejos espinales. Un ejemplo de ello se puede observar al aplicar una vibración en el tendón de aquiles, el músculo soleo que se encuentra en la pierna presenta una depresión que es menos pronunciada durante la aplicación de la vibración [12]–[14].

También se tiene el termino CPG (Generador de Patrones Centrales), siendo los circuitos neuronales que automáticamente generan ritmos de contracción alternos en las zonas de flexión y extensión de las extremidades. Se define que el enfoque de la estimulación vibratoria ha sido usado en diferentes grupos musculares, en donde se establecen dos propósitos, en el primero se enfoca en la reducción de las contracciones involuntarias y permanentes en los músculos, (espasticidad) y como un facilitador para promover el control de actividades motoras en el cuerpo humano [12].

Experimento relacionado a esto es el de Noma et al. [12], que aplicó la vibración en los tendones del bíceps brachii y la zona de flexión de la muñeca para los estudios de los efectos en la contracción muscular. Ellos reportaron cambios en la medida de contracción del musculo por la escala de Ashworth modificada (MAS). En otras palabras, las vibraciones mejoraron las medidas de contracción permanente y los efectos se mantuvieron durante 30 minutos después de la intervención de los estímulos vibratorios, efecto que en algunos casos se puede observar en una persona que ha sufrido un desgarro muscular.

Sin embargo, el efecto de las vibraciones no solo se basa en el apoyo a las enfermedades antes mencionadas como tratamiento, sino también a la mejora física de un individuo en el proceso de entrenamiento. Uzynski et al condujo un estudio en 2015, donde se tuvo a 27 pacientes en dos grupos, desarrollando actividad física y el otro grupo por medio de WBV a una frecuencia de 40 Hz más el ejercicio físico. Los resultados que se observaron fue un aumento promedio de 31.2 metros en pruebas de caminata de 6 minutos para el grupo WBV en comparación con solo 5 metros en el grupo contrario [2].

Para los efectos de las vibraciones sobre la composición corporal y las capacidades físicas se efectúa un analisis de las vibraciones WBV y el entrenamiento fisico. Este tipo de vibraciones permite suministrar vibraciones sinusoidales a todo el cuerpo con frecuencias que oscilan entre 5 y 45 Hz y desplazamientos verticales de 1 a 11 mm. Los beneficios que se pueden obtener al aplicar WBV son en la salud ósea, la composición corporal, el perfil hormonal y el rendimiento muscular. Están condicionados por parámetros como la carga de entrenamiento, la intensidad de vibración y el tiempo de exposición [1].

Dependiendo de cómo se combine la frecuencia, la amplitud, el tiempo de exposición a la vibración, el tiempo de descanso intermedio y la posición adquirida sobre la plataforma, se obtendrán diferentes adaptaciones[15]. Algunos estudios fueron desarrollados para caracterizar dichas ventajas. Martínez- Pardo et al, evaluaba los efectos de dos amplitudes diferentes de WBV sobre la composición corporal. 38 sujetos jóvenes y activos participaron en el estudio dividiéndose en dos grupos de experimentales (GL=2mm y GH=4mm) y un grupo de control GC. Los grupos experimentales desarrollaron un entrenamiento vibratorio constante de 2 días a la semana por 6 semanas, con una frecuencia de vibración de 50 Hz, tiempo de trabajo de 60 s, así como su tiempo de recuperación. La posición se basó en una semiflexión de piernas sobre la plataforma. Después de este tiempo al valorar la composición corporal, no se encontraron diferencias significativas en el cambio de masa de grasa, pero la MLG (masa libre de grasa o músculo) aumentó significativamente en el grupo GH y sin cambios significativos en GL y GC [1].

El estudio de Roelants et al. Evaluaron la composición corporal de 48 mujeres jóvenes tras 24 semanas de entrenamiento vibratorio (35-40 Hz 2.5 a 5 mm) obteniendo un aumento significativo del 2.2% en la MLG. En el estudio de Martínez-Pardo et al, se observó un aumento del 1.6% en el grupo de GH con solo 6 semanas de entrenamiento. Sumado a esto los resultados del estudio de Osawa y Oguma se mostraba que 13 semanas de entrenamiento vibratorio combinado con un entrenamiento de pesas era más efectivo para generar hipertrofia muscular del 10.7% que el entrenamiento de fuerza por si solo siendo de 3.8% [1].

Se puede observar que la hipertrofia muscular pudo deberse a una respuesta hormonal inducida por la vibración. Esto se observa en el ejercicio sobre una plataforma vibratoria donde se generan reacciones endocrinas que pueden ser entendidas como señales producidas por el efecto del entrenamiento. Estas respuestas hormonales se manifiestan con un aumento de la testosterona, de la catecolamina y en una disminución de cortisol [1].

Aunado a los estudios, se desarrollaron experimentos enfocados a la prevención de osteoporosis, mejorando la estructura ósea. Uno de ellos fue realizado por, Gilsanz et al, realizaron una investigación durante 12 meses utilizando un programa de WBV con 48 mujeres saludables (15-20 años) que al menos habían tenido una fractura ósea antes del estudio. Se tomaron en cuenta factores como la dieta y la actividad físicas, la composición ósea y muscular. La mitad de la muestra se

sometió diariamente a WBV (30Hz; 0.3seg) y la otra mitad conformaba el GC sin aplicación alguna. Finalizando el estudio obtuvieron que el hueso esponjoso en la vértebra lumbar y el hueso cortical en la diáfisis femoral del grupo experimental había aumentado en un 2.1% ($p=0.025$) y un 3.4% ($p<0.001$) respectivamente, en comparación con un 0.1% ($p=0.74$) y un 1.1% ($p=0.14$) en el GC [1].

Otro experimento llevado a cabo para el enfoque al consumo de oxígeno, se realizó con 28 participantes, en donde desarrollaron un entrenamiento en base a las WBV; ya que presentaban osteoporosis y no efectuaban actividad física por este padecimiento. En ellos se observó que la fuerza muscular respiratoria tuvo una significativa mejoría después del entrenamiento, mostrando un incremento en el volumen total de la pared torácica abdominal y pulmonar [16].

El DMT (Dolor muscular tardío), se considera como un efecto transitorio de dolor, dado por algún ejercicio intenso al cual no está acostumbrado el cuerpo. Comúnmente se presenta 8 a 12 hrs después del entrenamiento, teniendo su pico de dolor entre las 24 y 72 hrs, teniendo una duración de 5 a 7 días. Uno de los principales estudios donde se trató el DMT con la vibroterapia fue realizado por Koeda et al. en 2003, en donde se realizó comparaciones de la terapia en dos momentos, a 8 sujetos se les aplicó inmediatamente y a otros 8 dos días después de realizar el ejercicio. Los resultados definieron que hubo una disminución del DMT durante la extensión y flexión del brazo con las vibraciones dos días después de realizar el ejercicio. Por otro lado, Bakhthary et al. realizó otro experimento aplicando las vibraciones antes de que los sujetos realizaran ejercicio, demostrando de nueva cuenta que las vibraciones pueden prevenir y controlar el DMT [17].

Tabla 2. Trabajos desarrollados con vibraciones en otras aplicaciones.

Autor	Tipo de vibración	Tema de estudio	Resultados
Noma et al	Vibraciones focales	Efectos de la contracción muscular	Mejora las medidas de contracción permanente
ISO 2631	WBV	Efectos de las vibraciones en el ámbito laboral	Daños en la espina lumbar y el sistema nervioso
Gilsanz et al	WBV	Efectos en la composición ósea y muscular	Aumento en de densidad en la estructura ósea
ISO 2631	WBV	Efectos de las vibraciones en el ámbito laboral	Efectos de deterioro en el sistema digestivo, urinario y en los órganos reproductores femeninos

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se plantea el desarrollo y optimización del sistema de analgesia en base a vibraciones para la mitigación del dolor y de los efectos negativos debido a las vibraciones de los equipos industriales, aprovechando la funcionalidad de los corpúsculos Pacini y Meissner, buscando su uso en el ámbito industrial.

Conclusiones

En relación a los datos previamente analizados se puede observar que las vibraciones, tienen un gran margen de aplicación en el cuerpo humano tanto de manera positiva como negativa en relación al tiempo de aplicación en el cuerpo. Uno de los puntos mas notorios es la mejora de la composición corporal gracias al apoyo de las vibraciones con el ejercicio físico o como elemento de terapia para determinados deterioros generados por las enfermedades. Las normas ISO 2631 y 5349, son dos

herramientas que se deben implementar en el ambiente laboral con el objetivo de mitigar cualquier efecto negativo a largo plazo en la salud de las personas, ya que estas permiten llevar a cabo una implementación certera del tipo de medición y aplicación.

Referencias

- [1] E. Martínez-Pardo, E. Martínez-Ruiz, P. E. Alcaraz, and J. A. Rubio-Arias, "Efectos de las vibraciones de cuerpo completo sobre la composición corporal y las capacidades físicas en adultos jóvenes físicamente activos," *Nutr. Hosp.*, vol. 32, no. 5, pp. 1949–1959, 2015, doi: 10.3305/nh.2015.32.5.9672.
- [2] R. Saggini, R. G. Bellomo, and L. Cosenza, "Vibration in Neurorehabilitation: a narrative review," *Med. Res. Arch.*, 2017, doi: 10.18103/mra.v5i11.1563.
- [3] A. D. Á. Soto, "Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonomicos y psicosociales," *Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonomicos y psicosociales*, 2012.
- [4] Asociación Española de Normalización y Certificación, "UNE-EN ISO 5349-2," *Evaluation*, pp. 6–9, 2002.
- [5] Asociación Española de Normalización y Certificación, "Vibraciones y choques mecánicos Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero Parte 1: Requisitos generales," *Evaluation*, p. 38, 2008.
- [6] L. de P. Facultad de Ingeniería industrial, "VIBRACIÓN PROTOCOLO CURSO DE CONDICIONES DE TRABAJO," *Escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito*, 2011. .
- [7] S. Morishita, K. Sai, S. Maeda, S. Kuwahara-Otani, Y. Minato, and H. Yagi, "Distribution of Pacini-Like Lamellar Corpuscles in the Vascular Sheath of the Femoral Artery," *Anat. Rec.*, vol. 301, no. 11, pp. 1809–1814, 2018, doi: 10.1002/ar.23934.
- [8] P. A. Gonzalez, "Los corpusculos sensitivos en los vertebrados: corpusculos de Meissner y Pacini en humanos y otros primates.," 2012.
- [9] Jorgen Obilios Quinto, "Efectos de la acción mecánica de las vibraciones en el organismo humano," 1974. https://app.mapfre.com/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1009931.
- [10] M. Venslauskas, E. Litvinas, A. R. Juknevičius, and V. Ostaševičius, "Research of hand tremor vibrations and interference with external mechanical oscillations source," *Mechanika*, vol. 22, no. 5, pp. 396–400, 2016, doi: 10.5755/j01.mech.22.5.16351.
- [11] M. P. Pereira, L. T. B. Gobbi, and Q. J. Almeida, "Freezing of gait in Parkinson's disease: Evidence of sensory rather than attentional mechanisms through muscle vibration," *Park. Relat. Disord.*, vol. 29, pp. 78–82, Aug. 2016, doi: 10.1016/j.parkreldis.2016.05.021.
- [12] N. Murillo, J. Valls-Sole, J. Vidal, E. Opisso, J. Medina, and H. Kumru, "Focal vibration in neurorehabilitation.," *Eur. J. Phys. Rehabil. Med.*, vol. 50, no. 2, pp. 231–42, Apr. 2014, [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24842220>.
- [13] F. J. M. Suárez, "Modulo teórico 1.Introducción a los conceptos relacionados con la condición física. Musculo agonista y antagonista.," 2014. http://contenidos.educarex.es/varios/efitcef/modules/scorm/modulo-teorico-1/website_msculo_agonista_y_antagonista.html.
- [14] L. R. Direccion y supervisión general Barone, *Anatomía y fisiopatología del cuerpo humano*. Buenos Aires, Argentina, 2004.
- [15] G. C. Murillo, "Exposición a vibraciones de cuerpo entero, producida por equipos pesados, deteriorando la salud de los operadores, en el área de la construcción.," 2017.
- [16] M. F. Pessoa *et al.*, "Vibrating platform training improves respiratory muscle strength, quality of life, and inspiratory capacity in the elderly adults: A randomized controlled trial," *Journals Gerontol. - Ser. A Biol. Sci. Med. Sci.*, vol. 72, no. 5, pp. 683–688, 2017, doi: 10.1093/gerona/glw123.
- [17] C. C. Legleu, R. Candia-Luján, L. G. De León Fierro, O. U. Sánchez, and K. F. Candia-Sosa, "La vibración como terapia preventiva y tratamiento del dolor muscular tardío. Una revisión sistemática," *Archivos de Medicina del Deporte*, 2016.